

O PAPEL DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS AO PACIENTE COM ARRITMIA CARDÍACA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Ingrid de Araújo Silva¹
Larissa Menezes da Silva²
Ana Lara Pacheco³
Andressa Vitória Santos Xavier⁴
Cristina Tonin Beneli Fontanezi⁵

RESUMO: Este artigo de revisão aborda as arritmias cardíacas buscando identificar o tratamento que nos últimos anos a cardiologia tem avançado com a tecnologia de imagem para identificar e prevenir essa condição que afeta mais de 300 mil pessoas no nosso país. A arritmia cardíaca é uma condição que afeta o ritmo do coração podendo comprometer a circulação sanguínea e o transporte de oxigênio para os tecidos. Essa condição varia de sintomas leves sem sintomas aparentes a graves com risco iminente a vida, podendo variar o tipo de causa. As arritmias podem ter várias causas e podem ter variações arritmias atriais e arritmias ventriculares, onde necessita de intervenção imediata. Os principais sintomas são desconforto torácica, palpitações, cansaço falta de ar, sudorese, desmaio e algumas condições que podem alterar o ritmo cardíaco como estresse e ansiedade.

Palavras-chave: Arritmias Cardíacas; Diagnóstico; Tratamento; Prevenção; Tecnologia.

¹Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: ingriddearaujosilva@gmail.com

²Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: larissamenesilva@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: analara0402@hotmail.com

⁴Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: andressahpsmart@gmail.com

⁵Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: cristina@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Arritmia Cardíaca é um termo que se refere a problemas elétricos do coração. O coração pode bater devagar (ritmo lento), rápido (ritmo acelerado) ou pode ter batimentos que ocorrem de forma precoce. Todas essas situações são consideradas arritmias. O tipo mais comum de arritmia é a fibrilação atrial que é caracterizada por batimentos rápidos e irregulares dos átrios (câmaras superiores do coração), o que prejudica o bombeamento de sangue e pode levar à formação de coágulos. No estudo

de coorte ELSA-Brasil, participaram 14.424 adultos com eletrocardiogramas válidos. Desses, 45,8% eram homens, e a idade média dos participantes era de 51 anos, com idades variando de 35 a 74 anos. A prevalência de fibrilação atrial e flutter atrial, confirmada por eletrocardiograma ou relatada pelos próprios participantes, foram de 2,5% (Oliveira et al., 2024).

A Enfermagem é responsável pelo atendimento de triagem e contato com o paciente e tem o papel fundamental no monitoramento e na identificação dos sinais vitais e clínicos e no método de diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares.

O eletrocardiograma (ECG) e o monitoramento cardíaco são ferramentas essenciais para garantir um atendimento adequado, o que exige que o enfermeiro tenha conhecimento sobre esses aspectos. A interpretação das arritmias cardíacas pelos enfermeiros é crucial para guiar a equipe nas intervenções. Isso ajuda na aplicação de métodos de assistência que visam prevenir essas doenças e melhorar o cuidado ao paciente (Lemos; Tomaz; Borges, 2010).

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa descritiva. Foram consultadas as bases de dados Scielo, Periódicos Capes, utilizando os descritores “enfermagem”, “arritmia cardíaca” e “cuidados de enfermagem”. Foram incluídos resumos de artigos publicados entre 2007 e 2024 em português e inglês, que abordassem a atuação da enfermagem em arritmia cardíaca. A síntese dos resultados agrupou as evidências em três categorias principais: conhecimento e competência, intervenções de enfermagem e estratégias educativas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

De maneira geral, as intervenções de enfermagem no cuidado do paciente com arritmia cardíaca evidenciam que os profissionais de enfermagem têm aptidão para interpretar anomalias no ECG. A prioridade para o manejo e o controle priorizam a eliminação e diminuição do incidente de arritmia para preservar o débito cardíaco.

Ao realizar-se um acompanhamento caso o paciente esteja fazendo uso de medicação antiarrítmica, faz-se necessário a avaliação constante para a eficácia do tratamento das reações adversas, efeitos colaterais e contraindicações. Existem

alguns antibióticos que podem causar arritmia (a exemplo a classe de macrolídeos), isso pode ocorrer também com anti-histamínicos de primeira geração.

Os estudos revelam que os distúrbios cardíacos são a principal causa de ritmos cardíacos anormais. Embora as pessoas possam perceber arritmias, elas frequentemente sentem apenas seus efeitos, como fraqueza ou desmaio. O diagnóstico é feito através de um eletrocardiograma (ECG).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo mostrou que os enfermeiros têm um papel vital na identificação de arritmias cardíacas, aumentando as chances de sobrevivência dos pacientes. É crucial que os profissionais de enfermagem reconheçam rapidamente as mudanças no eletrocardiograma para evitar eventos graves. A aplicação de diagnósticos de enfermagem é essencial para interventores que ofereçam cuidados de qualidade, focando nas necessidades de cada paciente para melhorar sua qualidade de vida. O enfermeiro deve monitorar os sinais vitais, avaliar os efeitos dos medicamentos e tranquilizar os pacientes, além de orientar sobre sinais e autocuidado.

REFERÊNCIAS

BRAUNWALD, E.; BONOW, R. O.; MANN, D. L.; ZIPES, D. P.; LIBBY, P. **Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine**. 9. ed. Philadelphia: Elsevier Science, 2011.

COSTA, Andressa da Cruz *et al.* **Arritmias Cardíacas: Diagnóstico, Tratamento e Prevenção**. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 2, p. 348–360, 2024.

KANNEL, W. B. *et al.* **Prevalence, incidence, prognosis, and predisposing conditions for atrial fibrillation: population-based estimates**. *The American journal of cardiology*, v. 82, n. 8A, p. 2N-9N, 1998.

LEMOS, K. F.; TOMAZ, C. A. B.; BORGES, L. H. *Estatística Cardiovascular – Brasil 2023*, 2010.

MCNULTY, Rose. **New estimates suggest atrial fibrillation 3 times more common than thought**. Disponível em: <<https://www.ajmc.com/view/new-estimates-suggest-atrial-fibrillation-3-times-more-common-than-thought>>. Acesso em: 20 out. 2025.

MITCHELL, L. B. **Revista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul**, ano XVI, n. 12, set./out./nov./dez. 2007. Revisado por: J. G. HOWLETT. Cumming School of Medicine, University of Calgary. Revisado/corrigido: set. 2024; modificado: jun. 2025.

NOUBIAP, Jean Jacques *et al.* **Minimum national prevalence of diagnosed atrial fibrillation inferred from California acute care facilities**. Journal of the American College of Cardiology, v. 84, n. 16, p. 1501–1508, 2024.

OLIVEIRA, Gláucia Maria Moraes de *et al.* **Estatística cardiovascular – Brasil 2023**. Arquivos brasileiros de cardiologia, v. 121, n. 2, p. e20240079, 2024.

RECKZIEGEL, D. *et al.* **O nome das ondas do Eletrocardiograma**. Revista de Medicina e Saúde de Brasília, v. 1, n. 2, 2012.